
EXPERIÊNCIAS DE PARCERIA ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DA BAHIA

DOI: 10.5281/zenodo.15465081

Karla Muniz Belém
PPGEDUC - Universidade do Estado da Bahia
kmbelem@gmail.com
<http://lattes.cnpq.br/0076932113596381>

Marilene Costa Araújo
Secretaria de Educação do Estado da Bahia
lenearaujo26@outlook.com
<http://lattes.cnpq.br/7421365404556514>

Jaciete Barbosa dos Santos
PPGEDUC - Universidade do Estado da Bahia
<http://lattes.cnpq.br/4465929888204182>
jaciete@gmail.com

RESUMO: O presente artigo relata a experiência de rodas de conversa com familiares de estudantes com deficiência atendidos no Atendimento Educacional Especializado (AEE) em um Centro Estadual de Educação Profissional (CEEP) localizado no Território Litoral Sul da Bahia. A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é uma modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), com a finalidade de preparar para o exercício das profissões favorecendo o acesso e atuação do cidadão no mundo do trabalho. As ações buscaram fortalecer os vínculos entre família e escola, por meio de oficinas e atividades dialógicas, promovendo a conscientização sobre o papel das famílias no acompanhamento pedagógico. Com base em uma abordagem qualitativa, as rodas de conversa promoveram a escuta ativa, acolhimento e trocas reflexivas, abordando temas como o autocuidado, à importância da participação familiar na trajetória escolar e às estratégias para superar preconceitos que limitam o potencial dos alunos.

PALAVRAS-CHAVE: Atendimento Educacional Especializado; Educação Inclusiva; Educação Profissional.

1. INTRODUÇÃO

A educação é reconhecida como um direito humano essencial e uma ferramenta de transformação social. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde¹, aproximadamente 12% da população da América Latina e do Caribe possuem algum tipo de deficiência, representando quase

¹ Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/deficiencia>. Acesso: 15 de nov. 2024.

66 milhões de pessoas. A partir da década de 1990, em resposta às lutas dos movimentos sociais, documentos internacionais significativos foram publicados, como: a Declaração de Salamanca (Unesco, 1994), Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006) e a Convenção da Guatemala (1999). No Brasil, legislações como a Constituição de 1988, que no Art. 205, afirma que a educação é um direito de todos os cidadãos, e um dever do Estado e da família; a Lei 9394/1996, que estabelece diretrizes e bases da educação; a Resolução CNE/CEB nº 2/2001, que, no Art. 2, determina que os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos com necessidades especiais, garantindo pleno acesso e uma educação de qualidade, consolidaram os direitos educacionais das pessoas com deficiência.

O AEE, regulamentado pelo Decreto nº 7.611/2011, organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade para superar barreiras no processo de escolarização. O §1º define o Atendimento Educacional Especializado (AEE), como um conjunto de atividades, recursos de acessibilidade e pedagógicas organizadas de maneira institucional e contínua. Além disso, o § 2º estabelece que o AEE deve integrar a proposta pedagógica da escola e envolver a participação da família, garantindo o pleno acesso e a participação ativa dos estudantes e de suas famílias na comunidade escolar. Além disso, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) define a educação especial como uma modalidade transversal em todos os níveis, modalidades e etapas da educação. Na educação jovens e adultos e na educação profissional, as iniciativas da educação especial promovem a ampliação de oportunidades de escolarização, formação para o ingresso no mundo do trabalho e participação ativa na social (Brasil, 2008). A Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), no capítulo V, Art. VIII reafirma a participação dos estudantes e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar.

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é uma modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), com a finalidade de preparar “para o exercício das profissões”, favorecendo o acesso e atuação do cidadão no mundo do trabalho, mas não cita a participação cidadã do indivíduo em sociedade. Na Bahia, a concepção de EPT foi implementada a partir de 2007 pelo Plano de Educação Profissional e assume o trabalho como princípio educativo, anteriormente, as escolas técnicas funcionavam precariamente e não atendiam a demanda por formação profissional (baixa oferta de vagas, poucos cursos, não cobria o território do estado, ausência de articulação socioeconômica, cultural e ambiental) (Kavalkievicz, 2021). A rede estadual da Bahia de educação profissional tinha em 2006, 4831 estudantes matriculados, enquanto o número total de estudantes com deficiência é de 472, na Educação Profissional (técnico), envolvendo as redes

públicas e privadas (Inep, 2006).

A EPT, também prevista na LDBEN, visa preparar o indivíduo para o mundo do trabalho. Contudo, ainda enfrenta desafios para garantir a plena inclusão de estudantes com deficiência. Em 2023, o Brasil registrou a matrícula de 35.166 estudantes com algum tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação² na Educação Profissional (Brasil, 2008). Desse total, 18.434 estudantes estão matriculados na EP associada ao ensino médio, a Bahia, apresenta o maior número de matrículas de alunos público-alvo da educação especial, totalizando 2.575 entre os estados nesse segmento educacional, envolvendo as esferas públicas e privadas. De acordo com Santos (2013), para cada pessoa com deficiência, existem, no mínimo, dois indivíduos exercendo o cuidado no cotidiano de quem enfrenta impedimentos.

Educar enquanto processo que veicula o desenvolvimento afetivo com o social, cognitivo e motriz. Nesse sentido, estas reflexões buscam analisar a importância da parceria entre família e escola no trabalho com alunos que fazem parte da sala AEE.

2. Parceria entre família e escola no AEE

O núcleo familiar é a primeira esfera de convivência social, na qual o indivíduo vai adquirir conhecimentos para a vida em sociedade. O acolhimento de uma pessoa com deficiência é fundamental para o seu desenvolvimento, sendo primordial para a sua trajetória de vida e constituição de indivíduos autônomos. No início de 2024, foi proposto pelas professoras do AEE encontros mensais com as famílias de estudantes atendidos na sala de recurso multifuncional. Intitulados “Encontros de Pais e Mães”, esses momentos incluíram oficinas e rodas de conversa, abordando temas como autocuidado e estratégias para apoiar o aprendizado.

As rodas de conversa no AEE representam uma metodologia poderosa para criar espaços de acolhimento e diálogo entre escola e família. Por meio de estratégias criativas e reflexivas, busca-se incentivar os familiares a expressarem sentimentos, experiências e desafios relacionados à convivência e ao cuidado de estudantes com deficiência.

Apesar das lutas dos movimentos feministas o cuidado ainda é predominantemente feminino, logo, a desigualdade de gênero nas relações de cuidado ocorrem tanto na esfera pública quanto na privada. Arendt (2016), faz uma distinção entre as esferas pública e privada, em que a mulher é responsável pelo lar e o homem é encarregado da subsistência.

² Segundo a sinopse estatística da educação básica estes estudantes estão matriculados no Curso Técnico Integrado à EJA (EJA Integrada à Educação Profissional de Nível Médio) do Ensino Regular e/ou EJA

O cuidado como uma necessidade humana, dissocia a mulher do enquadramento patriarcal no qual as qualidades do homem estão ligadas à justiça e à razão, e vincula a imagem da mulher às emoções, ou seja, ao cuidado. Esta divisão permite aos homens serem descuidados e omissos em prol dos direitos e da liberdade, enquanto a mulher renuncia a seus direitos em função de manter a paz e os relacionamentos. É irracional afirmar que os homens não possuem emoções e as mulheres não têm senso de justiça. Logo, ao pensarmos no cuidado como algo supérfluo, e não uma necessidade de todos os seres humanos, retiramos o direito à cidadania e à participação na sociedade das pessoas que necessitam do cuidado de forma vital (Belém, 2019, p. 34).

Apesar disso, são as mulheres que exercem o cuidado para com as pessoas com deficiência ficando então o cuidado em domínio privado. À medida que os filhos crescem são elas, na maioria das vezes, que acompanham o desenvolvimento deles na escola. Nesse sentido, a articulação entre os escola e a família é essencial para a escolarização, assim, o AEE pode ser um caminho para o fortalecimento do vínculo.

Um ambiente inclusivo não é garantido apenas por leis e decretos, mas também por propostas pedagógicas bem estruturadas, como a adequação curricular e a formação continuada dos professores. Além disso, as relações entre pares, colegas e funcionários desempenham um papel essencial no desenvolvimento de novas estratégias e possibilidades. Um ambiente inclusivo, não é garantido por leis e decretos. O objetivo é sempre o educando, ampliando suas capacidades, habilidades e saberes. Para isso, estreitar a parceria entre família e escola é imprescindível, construindo um alicerce para avanços perceptíveis no desenvolvimento dos alunos.

A parceria entre família e escola é imprescindível para a construção de um ambiente inclusivo. Durante os encontros, as atividades buscam promover a escuta ativa e a troca de experiências, fortalecendo o vínculo entre os responsáveis e a instituição. Assim, criaram-se oportunidades para conhecer as histórias de vida dos estudantes e sua família, além de discutir preconceitos e práticas que, muitas vezes, limitam o desenvolvimento dos estudantes. Além disso, visam conscientizar as famílias sobre a importância das ações pedagógicas e do acompanhamento contínuo, considerando que o aluno é o foco de toda ação educativa.

2.1 O papel das famílias e a escuta ativa

Pensar a família é construir um novo alicerce. Uma questão central é como a família percebe e exerce seu papel frente a um estudante com deficiência ou transtorno intelectual no espaço escolar. Avançar é possível? Aprender o quê? São questionamentos importantes para serem escutados,

dialogados e refletidos no grupo educativo. Como a família percebe e estabelece uma relação com o ambiente escolar? Nessa perspectiva, iniciou-se as atividades de grupo após uma conversa individual com os pais explicando os objetivos e metas da proposta iniciada no ambiente escolar. É preciso ressaltar que o grupo é predominantemente feminino, só um pai que participou de duas reuniões.

As primeiras atividades buscaram expandir a fala e a escuta, utilizando recursos como música, bordado, crochê e pintura. Esse acolhimento foi essencial para permitir que os participantes falassem livremente, sem receios. O foco das ações estava na importância de dar voz aos familiares para que pudessem ancorar suas dúvidas, desejos e anseios. Aprender se solidifica no fazer. Não qualquer fazer, mas sempre ressignificando o lugar de cada membro em suas singularidades e interesses.

No grupo é possível acessar a fala, pois só o “laudo” que muitas vezes pode limitar a percepção sobre o potencial do estudante. O sofrimento compartilhado evoca sentimentos, perdas, culpas e desamparo. Nesta perspectiva o ambiente da roda de conversa opera dispositivos permitindo que as famílias compartilhem suas dúvidas e crenças, onde a escuta pode, de certa forma, redimensionar o lugar desse sofrimento, que na maioria das vezes fica velado.

É preciso dar voz as experiências familiares porque traz do “laudo”, objeto escondido, guardado, algo que não pode ser enunciado, está o estudante. Que é um sujeito, que deseja, sonha, enuncia. “Esconder” como uma alternativa para se resguardar. É preciso assim, reinventar o lugar do escondido, através dos relatos do grupo, pois cada membro do grupo tem sua singularidade e porque não dizer a singularidade de cada sofrimento que se direciona ao outro falante.

Na segunda reunião, utilizou-se a música “Coragem”, do cantor e compositor Diogo Nogueira, como elemento introdutório e quebra-gelo. Após a audição e canto da música, os participantes foram convidados a refletir sobre o texto e escolher uma palavra significativa para si. Essa palavra serviu como base para a elaboração de um bordado, em uma atividade que conectava expressão emocional e criatividade.

Figura 1: Mãe bordando a palavra Coragem.

Fonte: dados da pesquisa, 2024.

Descrição da imagem: A imagem mostra as mãos de uma mãe manuseando um tecido branco retangular. No centro do tecido, há a palavra “CORAGEM” sendo bordada em linha amarela. O bordado está

feito sobre uma base de tecido de algodão, com uma moldura de costura decorativa ao redor. À esquerda, há um rolo de linha amarela para bordado e, mais ao lado, parte de um marcador de papel com texto impresso com a letra da música Coragem de Diogo Nogueira. No canto inferior esquerdo, aparece uma parte de outro tecido estampado, com padrões geométricos em tons neutros.

Nesse encontro, só participaram mães. A escolha da palavra foi acompanhada por explicações de cada participante, revelando sentimentos, desejos e anseios. Segundo a psicanálise, a linguagem é mais do que um meio de comunicação; ela é uma manifestação do inconsciente. Deste lugar, a palavra identifica o sujeito, reconhecendo os traços que o definem. Como Costa (2008) afirma:

A psicanálise reconhece que a linguagem não é restrita ao seu papel de comunicação, mas é também feita de “lalíngua” um termo cunhado por Lacan para representar aquilo da língua que não se pode comunicar.” (Costa, 2008, p. 62, grifo do autor).

Ao dar significado às palavras escolhidas e registrá-las no bordado, os participantes expressaram aspectos profundos de seu desejo e subjetividade. Cançado (2023) afirma que

O sujeito não nasce pronto como os animais. Ele deve ser constituído, e sua constituição acontece na relação com a fala que passa pela linguagem. E essa fala não significa aprender a articular palavras e formar frases para comunicar-se com os demais, mas significa ir além da necessidade e ter acesso ao desejo. Portanto, se o sujeito é efeito de linguagem, representado de um significante para outro, é necessário submeter-se ao significante para que possa falar (Cançado, 2023, p. 1).

As palavras escolhidas durante a dinâmica foram: Deus, fé, coragem, vida. Coragem foi a palavra mais repetida. Percebe-se assim, que mesmo conservando seu caráter mágico (deste lugar da escolha) foi exatamente no desenrolar do discurso, numa tentativa de explicar o valor daquela palavra, que cada um vai construindo significado e reconstruindo suas histórias, suas relações com os filhos, seu próprio corpo materno e assim esse sujeito vai surgindo, porque não mais se calar. Nesse sentido, essa escolha revelou tanto um caráter simbólico quanto prático, demonstrando a busca de força interior para lidar com os desafios cotidianos. Durante o desenrolar do discurso, as mães reconstruíram significados e relataram suas histórias, promovendo uma transformação significativa no modo como percebem suas relações familiares e o próprio papel no cuidado dos filhos.

2.2. O desafio do cuidado e o autocuidado

Outra oficina abordou as dificuldades emocionais e físicas associadas ao cuidado contínuo de estudantes com deficiência. discussão girou em torno do impacto desse processo na vida das cuidadoras, em sua maioria mulheres, e na necessidade de estabelecer redes de apoio. De acordo com

Tronto (2007) amplia o conceito afirmando que,

Cuidado é uma atividade da própria espécie que inclui tudo o que podemos fazer para manter, continuar e reparar nosso mundo para que possamos viver nele da melhor maneira possível. Esse mundo inclui nossos corpos, nós mesmos e nosso meio ambiente, e tudo em que procuramos intervir de forma complexa e autossustentável (Tronto, 2007, p. 287, grifo da autora).

O tema central foi o autocuidado, destacando como o cuidado com o outro pode gerar conflitos internos e sentimentos de inadequação, visto que o tempo do cuidar é sempre longo, sem férias, sem descanso e por toda vida. Muitas mães relataram deixar de lado aspirações pessoais, como a possibilidade de trabalho remunerado, devido às demandas de cuidado prolongado. Em alguns casos, mencionaram a alienação paterna como um agravante dessa sobrecarga.

Nesta roda a palavra que surgiu nas falas foi “permitir-se” simbolizando a necessidade de priorizar o bem-estar próprio. O que fazer com os medos, dores e desejos? Trabalhar a confiança, a autoestima e a culpa (palavra que também apareceu por diversas vezes) são questões pertinentes neste quadro de mães fragilizadas e ansiosas. O sentimento de culpa materna foi explicitado em vários relatos, sendo frequentemente associado a expectativas sociais e familiares irreais, pois às expectativas que são colocadas nas suas ações são vistas e ficam com um sentimento de inadequação. Aparece concomitante outros sentimentos que verticalizam suas atitudes: vergonha, rejeição e frustração.

A maternidade de uma filho com deficiência é incomparável e a depender do contexto social e econômico as possibilidades de escolhas serão nulas. Nesse sentido, uma das questões mais complexas levantadas foi: “Como cuidar da criança ou jovem sem perder a própria identidade quando é preciso abrir mão de tantos objetivos, metas e sonhos pessoais?”. Essa pergunta norteou reflexões sobre a importância de equilibrar o cuidado com o autocuidado, valorizando tanto o papel materno quanto as necessidades individuais das cuidadoras.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A roda de conversa com as famílias dos alunos que frequentam o AEE promoveu um espaço de diálogo franco e escuta respeitosa. Essa abordagem promove a responsabilização subjetiva das famílias, permitindo que, ao ouvirem seus próprios discursos, refletissem sobre suas atitudes e possam alterar comportamentos no apoio ao estudante.

Um exemplo recorrente, trazido pelos alunos durante o AEE, é a dificuldade de encontrar, em

casa, um ambiente adequado em casa para estudar. Muitas vezes são vistos como aquele que “não adianta estudar, ele não aprende mesmo”. Um caso emblemático relatado por um aluno envolve um presente dado por seu padrinho: um celular. Apesar do gesto, a mãe decidiu entregar o aparelho ao irmão do estudante, justificando que ele não precisava de um celular para estudar, já que, segundo ela, “não aprende, mesmo com tantos anos na escola”. Essas percepções limitantes reforçam a necessidade de fortalecer os laços entre família e escola, buscando novas formas de interação que ampliem o repertório do estudante e permitam que ele seja reconhecido em sua singularidade. O aprendizado é um processo que requer não apenas técnica, mas também uma rede de apoio que possibilite avanços significativos no desenvolvimento integral do estudante.

REFERÊNCIAS

ARENDDT, Hannah. **A condição humana**. Tradução Roberto Raposo. 13. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016.

Belém, Karla Muniz. **Mães de pessoas com deficiência múltipla: experiências vividas no itinerário do cuidar**. 2019. 144 f. Dissertação de mestrado (Mestrado em Educação e Contemporaneidade) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador - BA.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 27833, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Resolução CNE/CEB nº 2, de 11 de setembro de 2001**. Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 38, 14 set. 2001.

BRASIL. **Decreto nº 7.611, de 17 de novembro de 2011**. Dispõe sobre a educação especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 8, 18 nov. 2011.

BRASIL. **Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva**. Brasília: Ministério da Educação, 2008.

BRASIL. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015**. Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 2, 7 jul. 2015.

CANÇADO, Marina Junqueira. O lugar da palavra para a psicanálise. **Fractal: Revista de Psicologia**, v. 35, p. e28690, 2023. DOI: 10.22409/1984-0292/2023/v35/28690.

COSTA, Terezinha. **Psicanálise com crianças**. 2. ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2008.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA.
Sinopse Estatística da Educação Básica 2006. Brasília: Inep, 2006.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA.
Sinopse Estatística da Educação Básica 2023. Brasília: Inep, 2023.

KAVALKIEVICZ, C. Educação Profissional na Rede Estadual de Ensino da Bahia de 2008 a 2016: análise da implementação de uma política baseada na educação integral, no trabalho como princípio educativo e no desenvolvimento social e sustentável no território. 2021. 305 f. Tese de doutorado (Doutorado em Educação e Contemporaneidade) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador - BA.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Pessoas com Deficiência. Guatemala, 1999.

SANTOS, Jaciete Barbosa dos. Preconceito e inclusão: trajetórias de estudantes com deficiência na Universidade. 2013. 400 f. Tese de doutorado (Doutorado em Educação e Contemporaneidade) – Universidade do Estado da Bahia, Salvador - BA.

TREVISAN, Suzana; ZILLOTTO, Denise Macedo; DELL'AGLIO, Débora Dalbosco. O atendimento educacional especializado nas políticas de educação especial dos Institutos Federais. **EccoS–Revista Científica**, n. 68, p. e24561-e24561, 2024.

TRONTO, Joan. Assistência democrática e democracias assistenciais. **Sociedade e Estado**. Brasília, Brasília, v. 22, n. 2, p. 285-308, maio/ago. 2007.